

INSTRUMENTOS PARA LA OBSERVACIÓN DOCENTE¹

EL ALUMNO O LA ALUMNA ANTE EL PROCESO Y EL PRODUCTO DE LA LECTURA

	SÍ / NO	Observaciones
<p>Actitud ante la lectura:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se pone a leer sin dificultad ● Dice que no sabe, no quiere ● Abandona ante la primera dificultad ● Se bloquea ● Se plantea la tarea como un proceso que requiere tiempo y trabajo ● Comenta con sus compañeros lo leído ● Mantiene la atención mientras lee. ● ... 		
<p>Resuelve los problemas de comprensión:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pide ayuda ● Usa un diccionario u otro material auxiliar ● Realiza una inferencia ● Relee para comprender algo que no ha quedado claro ● ... 		
<p>Identifica y usa la información:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Selecciona la información teniendo en cuenta el objetivo de lectura: <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante el uso del subrayado ▪ la transcribe literalmente en el cuaderno ● Integra las ideas en un esquema. Establece relaciones entre ellas ● Usa la información para realizar una tarea: realizar una gráfica o una representación cartográfica con la información obtenida, relacionar la información 		

¹ Catalá, A. V. y Madalena, J. I. (2003). Instrumentos para la observación docente: el alumno o la alumna ante el proceso y el producto de la lectura. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

del texto con otras procedentes de otras fuentes, usa la información en un escrito, etc. • ...		
---	--	--

